

**ТУРЛИ ЭТИОЛОГИЯЛИ ЖИГАР ЦИРРОЗЛАРИДА САРОКПЕНИЯНИНГ
РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ**

ГАДАЕВ А.Г.¹, ЖЎРАЕВА М.А.², ХОЛИҚОВА Д.С.²

¹ Тошкент Тиббиёт Академияси, Тошкент, Ўзбекистон

² Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон, Ўзбекистон

ХУЛОСА

**ЖИГАР ЦИРРОЗИ ВА УНДА САРОКПЕНИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШ
МЕХАНИЗМЛАРИ**

Гадаев А.Г.¹, Жўраева М.А.², Холиқова Д.С.²

¹ Тошкент Тиббиёт Академияси, Тошкент, Ўзбекистон

² Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон, Ўзбекистон

Мақолада турли этиологияли жигар циррозларида саркопениянинг учраши ва унинг ривожланиш механизмлари баён қилинган. Хусусан, ушбу касалликда саркопения ривожланишида жаҳон адабиётида келтирилган маълумотлар тахлили келтирилган. Унда саркопениянинг ривожланиш механизмлари мураккаб эканлиги ва кўп сонли омиллар, хусусан, миостатин, рапамацин 1 комплекси, убиквитин-протеасома йўли, инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1, интерлейкин-6, алкогольни суиистеъмол қилиш каби ҳолатлар иштирок этиши кўрсатилган.

Калит сўзлар: жигар циррози, саркопения, миостатин, интерлейкин-6.

РЕЗЮМЕ

**МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ САРКОПЕНИИ ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ РАЗЛИЧНОЙ
ЭТИОЛОГИИ**

Гадаев А.Г.¹, Жураева М.А.², Холикова Д.С.².

¹ Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан

² Андижанский Государственный Медицинский Институт, Андижан, Узбекистан

В статье описывается встречаемость саркопении при циррозах печени различной этиологии и механизмы ее развития. В частности, представлен анализ данных мировой литературы о развитии саркопении при этом заболевании. Показано, что механизмы развития саркопении сложны и включают множество факторов, в частности, миостатин, комплекс рапамидина 1, путь убиквитин-протеасома, инсулиноподобный фактор роста-1, интерлейкин-6, а также злоупотребление алкоголем.

Ключевые слова: цирроз печени, саркопения, миостатин, интерлейкин-6.

SUMMARY

**MECHANISMS OF SARCOPENIA DEVELOPMENT IN LIVER CIRRHOSIS OF VARIOUS
ETIOLOGY**

Gadaev A.G.¹, Juraeva M.A.², Kholikova D.S.²

¹ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

The article describes the occurrence of sarcopenia in liver cirrhosis of various etiologies and the mechanisms of its development. Specifically, it presents an analysis of data from global literature on the development of sarcopenia in this disease. The article demonstrates that the mechanisms of

sarcopenia development are complex and involve numerous factors, including myostatin, the rapamycin 1 complex, the ubiquitin-proteasome pathway, insulin-like growth factor-1, interleukin-6 and alcohol abuse.

Key words: liver cirrhosis, sarcopenia, myostatine, interleukin-6.

Саркопения ибораси илк бор 1989-йилда Ирвин Розенберг томонидан “American Journal of Clinical Nutrition” журналида эълон қилинган “Кекса ёшдагиларни овқатланиш ҳолатларини ўрганишни эпидемиологик ва методологик муаммолари – қисқача изоҳ” деб номланган мақоласида баён қилинган [34]. Йиллар ўтиши билан саркопения ва уни ўрганишга бағишланган кўп сонли кузатувлар ҳамда метатаҳлил натижалари эълон қилинган. Лекин ҳамон у билан боғлиқ бўлган қатор ҳолатлар, хусусан турли сурункали ҳасталикларда ва улар қаторига кирувчи жигар циррозида (ЖЦ) саркопениенинг ривожланиш механизми охиригача ўрганилмаган [18].

Саркопения – бу мушак массасининг камайиши, унинг кучи ва ёки фаолиятининг пасайишини билан кечадиган синдром ҳисобланади [8].

“American College of Gastroenterology” журналида 2015-йилда эълон қилинган “MELD - Саркопения” презентацияси уни жаҳон бўйлаб ўрганишга муҳим туртки бўлди. Ушбу презентациясида муаллифлар ЖЦ ва унда ушбу аъзо трансплантациясини кутаётган беморлар учун саркопения эрта ўлимни башоратлашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатишган.

Жигар касалликлари этиологияси саркопения ривожланишида муҳим аҳамиятга эга. Чунки унинг ривожланишини тезлаштириш эҳтимоли бўлган қатор омиллар мавжуд. Уларга спиртли ичимликларни суистеъмол қилиш (чунки у скелет мушаклари оқсилларининг парчаланишига ёрдам беради), холестази (бирламчи ўт йўллари касалликларида ёғ ва Д витамини малабсорбциясига ёрдам беради) киради. Сурункали яллиғланиш, инсулинга резистентлик ва жисмоний фаолиятни чегараланиши каби патологик омиллар саркопения ва жигарнинг алкохолга боғлиқ бўлмаган касалликлари учун ҳам хос ҳисобланади [10].

Tandon P. ва Nishikawa ҳамда ҳаммуаллифларнинг келтиришларича, саркопениени ташхиллашда қўлланиладиган имкониятларга мос равишда ЖЦ да унинг учраши 30-70% ни ташкил қилади. Бундан олдинроқ ушбу муаллиф томонидан эълон қилинган мақолада саркопениенинг компьютер томографияси ёрдамида аниқланган учраш сони ЖЦ нинг Child-Pugh шкаласи бўйича аниқланган оғирлик даражаси билан боғлиқлиги кўрсатилган [39].

Саркопения ва ЖЦ ўртасида сўнги ҳасталикка чалинган беморларнинг ногўғри овқатланиши ҳамда гормонлар мувозанатининг ўзгариши туфайли юқори даражада боғлиқлик мавжудлиги исботланган. Яқинда ўтказилган мета-таҳлил да 7000 га яқин цирроз билан оғриган беморларни ўз ичига олган 22 та тадқиқотдан иборат бўлиб, статистик жиҳатдан цирроз билан оғриган беморларда саркопения ривожланишининг умумий эҳтимоли 37,5% ни ташкил қилади деган хулосага келинган [40]. Шунингдек, юқорида келтирилганидек, ушбу тадқиқотда ҳам саркопения билан касалланиш ҳамда Child-Pugh балларининг юқорилиги орасида боғлиқлик аниқланган. Унинг С синфидаги беморларнинг ярмидан кўпида саркопения кузатилган. Бундан ташқари, тадқиқотда саркопения ЖЦ билан оғриган беморларда ўлимнинг мустақил хавф омилли эканлиги кўрсатилган [48].

Мушак оқсилларининг айланиши бир нечта асосий молекуляр йўллар, шу жумладан рапамицин 1 комплекси (mTORC1 – озуқа моддалари, энергия ва оксидланиш-қайтарилиш

жараёнларининг датчиги сифатида ишловчи ҳамда оксил синтезини тартибга солиб турувчи комплекс), механик нишон сигнал каскади, йўлдош хужайралар сигнал узатиши ва убиквитин-протеасома йўли (УПЙ) томонидан бошқарилади. mTORC1 муҳим серин/треонин оксил киназаси ҳисобланиб, у кўплаб омиллар, жумладан аминокислоталар, ўсиш омиллари, масалан, инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1 (ИЎЎО-1), энергия ҳолати ва механик стресс томонидан фаоллаштирилади [17]. Оқибатда бу жараён eIF4E-боғловчи оксил 1 (4EBP1 – mPНК трансляциясининг салбий бошқарувчиси ва рапамициннинг механик нишони (mTOR) учун субстрат ҳисобланади) ҳамда оксил S6 1 киназининг (p70S6K1) иккита асосий эффекторларининг фосфорланишига олиб келади. Бундан ташқари, йўлдош хужайралар мушак толаларининг ўсиши, тикланиши ва регенерациясида асосий роль ўйнайди ҳамда интерлейкин-6 (ИЛ-6), ИЎЎО-1 ва миостатин каби қатор ўсиш омиллари билан тартибга солинади [22, 23]. Яллиғланиш, фаолликнинг пасайиши, митохондриялар дисфункцияси ва миостатинни ўз ичига олган бир нечта омиллар мушак оксиллари парчаланишига ҳисса қўшади. Миостатиннинг ИЎЎО/фосфоинозитид 3-киназа (PI3K)/протеин киназа Б (Akt)/mTORC1 йўли ва йўлдош хужайраларни ингибирлаш орқали мушак оксиллари синтезини сусайтириши тахмин қилинади [19, 23, 45]. Бундан ташқари, миостатиннинг УПЙ ни фаоллаштириши тўғрисида фикрлар айтилган, бу эса мушак оксиллари парчаланишининг кучайишига ёрдам беради, натижада салбий оксил мувозанати юзага келади [19]. Шу билан бирга, Akt фаоллашуви ва Forkhead box O (FOXO – турли хил хужайра вазифаларида, жумладан яшаб қолиш, метаболизм, унинг цикли бошқаруви ва ДНК тиклашда иштирок этувчи транскрипция омиллари оиласи) транскрипция омилининг ингибирланиши убиквитин лигазалари, мушак RING finger-1 (MuRF-1 – кўндаланг-тарғил мушакларда атрофия жараёнларини бошқарадиган унга хос убиквитин-лигаза) ҳамда мушак атрофияси (MAFbx) фаоллашувининг олдини олиши мумкин [37].

Тана мушак оксилларида бир вақтнинг ўзида синтез ва парчаланиш хусусиятлари билан доимий айланиш ҳолатлари мавжуд [5]. Мушак оксилларининг ушбу тарзда ўзгариш хусусияти ҳар куни атроф-муҳитнинг бир қатор рағбатлантирувчи омиллари, жумладан, оксилларни истеъмол қилиш ва жисмоний фаоллик сабабли содир бўлади [3]. Бу ўзгаришлар соф оксил мувозанатининг бузилишига олиб келади, мушакларнинг йўқотилиши, яъни унинг оксиллари парчаланиши синтез жараёнидан устунлигида содир бўлиши мумкин. Агарда синтез жараёни парчаланишдан юқори бўлган ҳолларда мушакларнинг ўсиши кузатилади [5]. Ёш, соғлом шахсларда мушак массасини сақлаш учун оксилларни истеъмол қилишнинг ўзи етарли бўлса ҳам, уни жисмоний машқлар билан биргаликда олиб бориш мушаклар синтезини синергетик равишда оширади [2].

Тахминларга кўра, сурункали жигар касалликлари билан оғриган беморларда саркопениянинг ривожланишини таъминловчи мушак оксиллари айланишининг бузилиши кузатилади. Дарҳақиқат, ЖЦ билан оғриган беморларда мушак оксиллари айланишини ўрганиш бўйича дастлабки тадқиқотлар шуни кўрсатдики, артериовеноз (АВ) мувозанат ва бутун тана ҳолатини кузатиш усулларида фойдаланилганда, соғлом назорат гуруҳига нисбатан оксил синтези паст бўлиши аниқланган [41]. Шу билан бирга, бутун тана оксилнинг парчаланиши (WbPB) бўйича олдинги тадқиқотларда қарама-қарши хулосалар олинган. Турли тадқиқотларда ЖЦ билан оғриган беморларда мушак оксиллари парчаланиш кўрсаткичлари ошганлиги, камайганлиги ва ҳатто ўзгаришсиз қолганлиги кўрсатилган [41, 42]. Ушбу олинган натижалар,

эхтимол, ўтказилган текширишлардаги фарқлар, беморларнинг ёши, касалликнинг оғирлик даражаси ва унинг этиологияси каби қатор омиллар билан боғлиқ бўлиши мумкин [10].

Шу билан бирга, маълумки, саркопенияда мушакларнинг ёшга боғлиқ "анаболик қаршилиқ" феномени мавжуд бўлиб, бу ёшларга нисбатан аминокислоталарни истеъмол қилиш ёки жисмоний машқларга мушаклар оксиллилари синтезига сусайган жавобни англатади [6]. ЖЦ билан оғриган беморларда мушакларнинг анаболик қаршилиги бошқа кузатувларда ҳам аниқланган [47]. Бундай тадқиқотларнинг йўқлиги, эхтимол, тромбоцитлар дисфункцияси, коагулопатия ва тромбоцитопения билан боғлиқ бўлган юқори хавфлар сабабли ушбу гуруҳ беморларда мушак биопсиясини ўтказиш хавотирли бўлиши билан боғлиқ. Бироқ, сўнгги вақтларда Child-Pugh A синфидаги ЖЦ билан оғриган беморларда мушак биоптатлари хавфсиз эканлиги кўрсатилган [46]. Бу эса сурункали жигар касалликлари мавжуд беморларда мушаклар йўқотилишига асос бўлган унинг оксиллари айланишининг дисрегуляциясини яхшироқ тушунишга имкон беради.

Маълумки, гипераммониемия, яъни гепатоцеллюляр дисфункция, портосистем шунтлаш ҳамда уреагенезнинг бузилиши натижасида юзага келадиган ЖЦ билан оғриган беморлардаги доимий патологик ҳолат, у ўз навбатида тана мушакларида аммиак концентрациясининг ошишига олиб келади [27]. Сурункали жигар касалликларида аммиакнинг нейротоксиклигини олдини олиш мақсадида ҳимоя механизми сифатида тана мушаклари томонидан унинг сўрилишини кучайиши тўғрисида фикр айтилган [32]. Аммиакнинг сўрилишини таъминловчи ўзига хос механизм ҳозирга қадар номаълум бўлса ҳам, аммо уни ташувчиларининг экспрессияси, шунингдек Rh В (Rhbg) ва Rh С гликопротеинлар (Rhcg) ҳам аҳамиятли бўлиши мумкин (66). Аммиакнинг бундай тўпланиши оқибатсиз қолмайди ва саркопения ривожланишига олиб келиши мумкин, бу эса гипераммониемияни олдини олиш учун зарур бўлган мушак массасининг камайишига сабаб бўлади [11, 32, 33].

Механик жиҳатдан *in vitro* тажрибалари шуни кўрсатадики, NF-κB транскрипция омилининг гипераммониемия билан чақирилган фаоллашуви миогенез ингибитори бўлган миостатин экспрессиясининг ошиши ва миотрубка диаметрининг қисқариши билан боғлиқ [32]. ЖЦ билан оғриган беморларда тана мушаклари гипераммониемия миостатин экспрессиясининг ошиши ва NF-κB транскрипция омилининг фаоллашиши билан ҳам боғлиқ бўлиб, натижада мушаклар оксили синтезининг бузилиши, аутофагиянинг кучайиши ва уларнинг массасининг камайиши кузатилади [14, 25, 32, 33]. Шунинг учун гипераммониемия жигар-мушак боғлиқлигида асосий бошқарувчи ҳисобланади [32]. Шунингдек, ЖЦ билан оғриган беморларда миостатиннинг юқори экспрессияси мушакларнинг анаболик қаршилигининг асосий калит омилларидан бири ҳисобланади [25]. Чунки у p70S6K, s6 ва 4EBP1 оксилининг пасайиши билан боғлиқ ва бу мушак оксилларининг синтези бошқарувида муҳим аҳамиятга эга бўлган mTORC1 йўли фаоллашувининг бузилишини кўрсатади [46]. Ушбу натижа *in vivo* маълумотлари билан мос келади, бу эса миостатиннинг мушак оксилларининг синтези Akt сигналининг бузилиши орқали ингибирланиши ва кейинчалик Akt/mTOR/p70S6K йўли орқали ушбу синтезни пасайишини кўрсатади [45]. Миостатин йўлдош хужайра фаолиятининг бузилиши орқали ҳам мушак оксилларининг синтезига таъсир қилиши мумкин. Каламушларнинг портакавал анастомоз моделида миостатиннинг экспрессияси назорат гуруҳига нисбатан уч баравар юқори бўлиб, миогеник транскрипция омиллари (mioB, myf5) ва миогенинининг пасайиши сабабли йўлдош хужайралар фаолиятининг сусайиши билан боғлиқ [11]. Бундан ташқари, миостатиннинг гипераммониемия билан чақирилган юқори

бошқаруви мушак оксиллари парчаланишининг ошиши ҳисобига тана мушаклари массасининг пасайишига олиб келиши мумкин. ЖЦ билан оғриган беморларда миостатин экспрессияси, Beclin1 (аутофагия ҳужайра тизимининг оксили бўлиб, у BECN1 инсон генининг маҳсули), P62 оксили деградацияси ва LC3 (аутофагосома маркери) липидларининг кўтарилиши билан бир қаторда WbPВ нинг ошиши кўрсатилган. Бу соғлом катталар билан таққослаганда аутофагиянинг юқорилигини англатади [46]. Шу билан бирга, WbPВ ва аутофагиянинг бундай ўсиши бошланғич босқичда ёки соғлом назорат ҳамда цирроз билан оғриган беморларда ВСАА (ён занжирлари тармоқланган аминокислоталар) / лейцин (алифатик аминокислота) ютилишидан кейин убиквитинли оксиллар ёки MuRF-1 мРНК ўзгаришсиз содир бўлади [33, 46]. Биргаликда, бу гипераммониемия билан чақирилган мушаклар оксили парчалаланишининг кўпайиши асосан УПЙ эмас, балки аутофагиядаги ўзгаришлар туфайли содир бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Шунингдек, гипераммониемия митохондрия дисфункцияси сабабли мушак оксиллари синтезининг пасайишига ҳисса қўшиши мумкин. Анаплероз трикарбон кислота циклининг биринчи реакцияси бўлиб, оқибатда глутамин билан глутамат α -кетоглутаратга (α -КГ) айланади, сўнгра аммиак ҳосил бўлади. Ушбу реакция глутамат дегидрогеназа (ГДГ) ферменти томонидан катализланади ва физиологик шароитларда бу реакция афзалроқ ҳисобланади [28]. Бунга сабаб ГДГ аммиакга нисбатан паст аффинликга эга, шунинг натижасида глутамат α -КГ га айланади [49]. Шу билан бирга, ЖЦ билан оғриган беморларнинг тана мушакларида мавжуд бўлган аммиакнинг юқори концентрацияси сабабли, эҳтимол, катаплероз, яъни трикарбон кислота ораликларининг йўқолиши қулай бўлиши мумкин [28]. Бу ўз навбатида α -КГ мавжудлигининг пасайишига ва митохондриялар фаолиятининг бузилишига олиб келиш эҳтимоли мавжуд [10, 32]. Трикарбон кислота цикли оралик маҳсулотларининг пасайиши натижасида АТФ синтезининг сусайиши содир бўлади [13]. Бу мушак оксиллари синтезининг камайишига сабаб бўлиши мумкин. Чунки трансляция инициацияси энергия талаб қилувчи жараён ҳисобланади [10]. Шу билан бирга, гипераммониемия каламушларда ҳам, одамларда ҳам кислороднинг фаол шакллари (КФШ) ва оксидатив зарарланишни кучайтириши аниқланган. Ушбу маълумотлар КФШ адаптив антиоксидант ҳимоя тизимларидан устунлик қилиши ва бу ўз навбатида мушакларнинг йўқотилиши ҳамда тўқималарнинг шикастланишига олиб келишидан дарак беради [13]. Шундай қилиб, гипераммониемия митохондриялар фаолиятига трикарбон кислота цикли метаболизмининг бузилиши, оксидатив шикастланиш ва натижада ҳужайра энергетик ҳолатининг пасайиши ва кейинчалик мушак оксиллари синтези орқали таъсир қилиши мумкин.

ЖЦ билан оғриган беморларда ҳужайра ичидаги аминокислоталар танқислигига жавобан кузатилган ИСР га ўхшаш mTORC1 сигналининг пасайиши билан бир қаторда GCN2 фаоллашуви ва eIF2a фосфорилланишининг ошиши кузатилади [46]. Бирок, гипераммониемия ATF4 мРНК кўпайишини олдини олиш орқали ИСР ни бузадиган ҳужайравий стресс ҳолатини келтириб чиқаради. ATF4 мРНК кўпайишини кўзгатишнинг бу муваффақиятсизлиги ИСР ни тўхташи ва оксил синтезининг меъёрий даражаларига қайта олмаслиги туфайли мушак оксиллари синтезининг янада пасайишига ҳамда аутофагиянинг ошишига олиб келиши мумкин [14, 30]. Юқорида ЖЦ билан оғриган беморларда адаптив ИСР даги ўзгаришлар баён қилинган, бунда аммиак концентрациясининг ошишига жавобан иккинчи йўл фаоллашиши кўрсатилган. Ушбу иккинчи сигнал узатиш йўли SLC7A5 (эрувчан ташувчилар 7 оиласининг 5 вакили) / LAT1 (катта нейтрал аминокислоталар транспортери 1) орқали амалга оширилади

ва бу ЖЦ мавжуд беморларда кўпаяди. SLC7A5/LAT1 аминокислота алмашинувчиси сифатида таъсир қилади ва L-лейцинни ўзлаштиришни оширади [14, 46]. L-лейцин концентрациясининг кўпайиши ушбу аминокислотадан митохондрия ичида ацетил-КоА ҳосил қилиш учун фойдаланиш ва энергия чиқишини ошириш учун ишлатилади деб тахмин қилинади. Оддий шароитда лейцин транспорти SLC38A2 вакили глутамин алмашинуви ёрдамида унинг ташилишига таянади. Аммо гипераммониемия ҳолатида глутамин асосан аммиак детоксикацияси учун ишлатилади [14, 16]. Биргаликда олганда, ЖЦ билан оғриган беморларда ИСР нинг фаоллашуви mTORC1 сигнал узатишининг бузилишига ва аутофагиянинг ошишига олиб келади ва бу эса саркопения ривожланишига сабаб бўлиши мумкин [14, 30].

ЖЦ инсон организмда очлик жараёни кучайиши билан бирга ассоциацияланади [29]. Бир кеча-кундузлик очлик соғлом одамларга нисбатан ЖЦ билан оғриган беморларда ёғ оксидланиши, глюконеогенез, кетогенез ва катаболик ҳолатни тезлаштириши аниқланган [24]. Глюконеогенезнинг кучайиши сабабли, аминокислоталар кўпинча энергия манбаи сифатида ишлатилади [7]. Натижада ЖЦ мавжуд беморларда тана мушакларида ВСАА концентрацияси пасайиши кузатилади [38]. Хужайраларнинг стресс ҳолатига, жумладан, аминокислоталарнинг танқислигига жавобан, унинг гомеостазининг тикланишига ёрдам бериш учун интеграл стресс реакцияси (ИСР) фаоллашади. Аминокислота танқислиги ҳолатида ИСР унинг танқислиги сенсори умумий назорат-депрессияланмаган 2 (GCN2) ни фаоллаштириш орқали амалга оширилади [15]. Бу эукариот инициация омили 2 (eIF2a) нинг фосфорланишига олиб келади ва бу кейинчалик глобал оқсил синтезининг пасайишига ҳамда мРНК фаоллашган транскрипция омили 4 (ATF4) ошишига олиб келади, натижада аминокислоталарга бўлган талаб камаяди [15, 20]. Унинг фаоллашуви mTORC1 сигнал узатишининг ингибирланишига сабаб бўлади ва аминокислоталар даражасини тиклаш ҳамда сақлаш учун аутофагияни рағбатлантиради [30]. Ушбу мувозанат тикланганидан сўнг, ATF4 сигнал узатиш eIF2a нинг дефосфорилланишига ёрдам беради ва оқсил синтезининг меъёрий даражаси тикланади [26].

Юқоридагилар билан бир қаторда спиртли ичимликларни суиистеъмол қилиш ҳам, сурункали жигар касалликлари у билан боғлиқ саркопения ривожланишига аҳамиятли деб қаралади [9]. Шунинг учун, кўпинча, сурункали жигар касалликлари ва уларга алкогольнинг ўзига хос таъсирини фарқлаш мураккаб. Этанол нафақат жигар ва мияда, қисман тана мушакларида ҳам метаболизмга учраши мумкин [43]. Алкоголга боғлиқ жигар касалликлари кўп ҳолларда тана мушаклари массасининг камайиши билан бир қаторда унда оқсиллар айланишининг ўзгариши ҳам аҳамиятли ва бунда этанол mTORC1 рағбатлантирилишини ингибирлаши орқали таъсир этади [36]. Шунингдек, спиртли ичимликларни ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилиш миостатиннинг ошиши билан боғлиқ бўлиб, бу мушак оқсиллари синтези бузилишларига воситачилик ролини ўйнайди деб тахмин қилинади [43]. Шунга қарамасдан, УПЙ маркерлари алкогольга боғлиқ жигар касалликлари ҳайвон моделларида ўзгаришсиз қолади ва инсонларда эса у камаяди. Уларнинг аутофагия мушак оқсилларининг парчаланишининг ошишига сабаб бўлиш эҳтимоли кўрсатилган [43]. Гипераммониемияга ўхшаб, этанол ҳам митохондриялар фаолиятининг бузилиши туфайли мушак оқсиллари синтезининг пасайишига ҳисса қўшиши ва натижада КФШ ҳосил бўлиши ҳамда аутофагия фаоллишиши аниқланган [4]. Ўз навбатида, юқорида айтиб ўтилганлар АТФ генерацияси ва мРНК трансляциясининг пасайиши сабабли мушак оқсиллари синтези бузилиши мумкин [9].

Юқоридагилар билан бир қаторда сурункали жигар касалликларининг саркопенияга олиб келишида айрим эндокрин бузилишлар, жумладан, қон зардобидаги паст тестостерон аҳамиятга эга [35]. ЖЦ билан оғриган эркак беморларда гипоталамо-гипофизар-гонадал ўқдаги ўзгаришлар туфайли тестостероннинг паст даражаси юзага келиши мумкин [44]. Бу тестостерон ишлаб чиқаришнинг пасайишига ва ёши улуг эркакларда ҳамда портокавал анастомоз мавжуд каламушларда кузатилганидек, унинг эстрадиолга айланиши учун масъул бўлган фермент - ароматаза фаоллигининг ошишига олиб келиши кўрсатилган [12]. Портокавал анастомоз мавжуд каламушларда тестостерон даражаси паст бўлиб, озиқ-овқат истеъмоли ва унинг самарадорлигининг камайиши туфайли ўсиш суръати секинлашган (бунда самарадорлик истеъмол қилинган ҳар бир грамм озиқ-овқат ҳисобига тана вазнининг қанча ошганлиги билан ўлчанади). Ушбу моделдаги ароматазининг ингибирланиши овқат истеъмоли ва унинг самарадорлиги кўпайиши билан бир қаторда тестостероннинг ошишига ва тана вазнининг яхшиланишига олиб келган [12]. Лекин қайд этилганларни тасдиқлаш учун ЖЦ билан оғриган беморларда ушбу йўналишдаги тадқиқотларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

ЖЦ да ичак тўсиғи фаолиятининг бузилиши микроэкологик ўзгаришларга ва сушт кечувчи сурункали яллиғланиш касалликларига олиб келиши мумкин. Ушбу жараён ҳам ЖЦ саркопенияга олиб келадиган муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Ponziani ва ҳаммуаллифлар қайд этилганларни ўрганиш учун кузатувлар олиб боришган [31]. Улар қарилик билан боғлиқ саркопениедан фарқли ўларок, у аниқланган ва ЖЦ билан оғриган ёш беморлар ўртасида ичак тўсиғи яхлитлигининг ўзгариши ёки маҳаллий яллиғланиш даражаларида фарқ йўқлигини аниқладилар. Бу ичак тўсиғининг зарарланишидан кўра унинг микробиологик бузилишлари ЖЦ оқибатида юзага келган саркопениенинг муҳим омили бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Назорат гуруҳи билан таққослаганда, ЖЦ мавжуд саркопения билан оғриган беморларда ичак микрофлорасининг ўзгариши қайд этилган ва бунда *Klebsiella* ва *Streptococcus* бактерияларининг кўпайиши аниқланган. Саркопения бўлмаган ЖЦ мавжуд беморлар билан таққослаганда, ичак метаболизми учун фойдали бўлган *Methanobrevibacter*, *Pseudomonas*, *Proteus* ва *Akkermansia* микдори саркопения бўлганларда кам топилган. Бундан ташқари, *Methanobrevibacter* ва *Proteus* муҳим бактериялар ҳисобланиб, қисқа занжирли ёғ кислоталари ишлаб чиқарилишини рағбатлантиради, уларнинг камайиши ёғ кислоталарнинг танқислигига олиб келади. Юқорида таъкидланганидек, қисқа занжирли ёғ кислоталари ишлаб чиқаришнинг пасайиши тана мушаклари фаолиятига таъсир этувчи муҳим омил бўлиб, унинг етишмаслиги мушаклар атрофияси ва дисфункциясини тезлаштиради. Юқоридагилар билан бир қаторда ичакдаги *Akkermansia* каби яллиғланишга қарши микроорганизмларнинг камайиши ЖЦ билан оғриган беморларда қатор цитокинларнинг ортиқча ишлаб чиқарилишига олиб келади [21].

Юқорида баён қилинган маълумотлар ЖЦ да саркопениенинг ривожланиш механизми, мураккаблигини, унда кўп сонли омиллар иштирок этишини тасдиқлайди. Лекин муаммонинг қатор томонлари ҳамон чуқур ўрганилмаган ва бу ушбу йўналишда тадқиқотларни давом эттиришни тақазо этади. Жумладан, турли этиологияли ЖЦ да саркопениенинг учраши, унинг ўзига хос айрим ривожланиш механизмлари ўрганилмаган, ундан ташқари қишлоқ, шаҳар ва туман шароитида кечиши баҳоланмаган.

1. Allen SL, Quinlan JJ, Dhaliwal A, Armstrong MJ, Elsharkawy AM, Greig CA, et al. Sarcopenia in chronic liver disease: mechanisms and countermeasures. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2021;320(3):G241–G257. PMID: 33236953 <https://doi.org/10.1152/ajpgi.00373.2020>.
2. Biolo G, Tipton KD, Klein S, Wolfe RR. An abundant supply of amino acids enhances the metabolic effect of exercise on muscle protein. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 273: E122–E129, 1997.
3. Bohe J, Low A, Wolfe RR, Rennie MJ. Human muscle protein synthesis is modulated by extracellular, not intramuscular amino acid availability: a dose-response study. *J Physiol* 552: 315–324, 2003.
4. Bonet-Ponce L, Saez-Atienzar S, da Casa C, Flores-Bellver M, Barcia JM, Sancho-Pelluz J, Romero FJ, Jordan J, Galindo MF. On the mechanism underlying ethanol-induced mitochondrial dynamic disruption and autophagy response. *Biochim Biophys Acta* 1852: 1400–1409, 2015.
5. Breen L, Phillips SM. Skeletal muscle protein metabolism in the elderly: interventions to counteract the ‘anabolic resistance’ of ageing. *Nutr Metab* 8, 2011.
6. Brook MS, Wilkinson DJ, Mitchell WK, Lund JN, Phillips BE, Szewczyk NJ, Greenhaff PL, Smith K, Atherton PJ. Synchronous deficits in cumulative muscle protein synthesis and ribosomal biogenesis underlie age-related anabolic resistance to exercise in humans. *J Physiol* 594: 7399–7417, 2016.
7. Brosnan JT. Comments on metabolic needs for glucose and the role of gluconeogenesis. *Eur J Clin Nutr* 53: S107–S111, 1999.
8. Carey EJ, Lai JC, Sonnenday C et al. A North American expert opinion statement on sarcopenia in liver transplantation. *Hepatology* 2019;70:1816–29.
9. Dasarathy J, McCullough AJ, Dasarathy S. Sarcopenia in alcoholic liver disease: clinical and molecular advances. *Alcohol Clin Exp Res* 41: 1419–1431, 2017.
10. Dasarathy S, Merli M. Sarcopenia from mechanism to diagnosis and treatment in liver disease. *J Hepatol* 2016;65:1232–44.
11. Dasarathy S, Muc S, Hisamuddin K, Edmison JM, Dodig M, McCullough AJ, Kalhan SC. Altered expression of genes regulating skeletal muscle mass in the portacaval anastomosis rat. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 292: G1105–G1113, 2007.
12. Dasarathy S, Mullen KD, Dodig M, Donofrio B, McCullough AJ. Inhibition of aromatase improves nutritional status following portacaval anastomosis in male rats. *J Hepatol* 45: 214–220, 2006.
13. Davuluri G, Allaway A, Thapaliya S, Rennison JH, Singh D, Kumar A, Sandlers Y, Van Wagoner DR, Flask CA, Hoppel C, Kasumov T, Dasarathy S. Hyperammonaemia-induced skeletal muscle mitochondrial dysfunction results in cataplerosis and oxidative stress. *J Physiol* 594: 7341–7360, 2016.
14. Davuluri G, Krokowski D, Guan BJ, Kumar A, Thapaliya S, Singh D, Hatzoglou M, Dasarathy S. Metabolic adaptation of skeletal muscle to hyperammonemia drives the beneficial effects of l-leucine in cirrhosis. *J Hepatol* 65: 929–937, 2016.
15. Harding HP, Novoa I, Zhang Y, Zeng H, Wek R, Schapira M, Ron D. Regulated translation initiation controls stress-induced gene expression in mammalian cells. *Mol Cell* 6: 1099–1108, 2000.

16. Holecek M, Kandar R, Sispera L, Kovarik M. Acute hyperammonemia activates branched-chain amino acid catabolism and decreases their extracellular concentrations: different sensitivity of red and white muscle. *Amino Acids* 40: 575–584, 2011.
17. Jewell JL, Russell RC, Guan KL. Amino acid signalling upstream of mTOR. *Nat Rev Mol Cell Biol* 14: 133–139, 2013.
18. Lattanzi B, D'Ambrosio D, Merli M. Hepatic encephalopathy and sarcopenia: two faces of the same metabolic alteration. *J Clin Exp Hepatol.* 2019;9(1):125–130. PMID: 30765945 <https://doi.org/10.1016/j.jceh.2018.04.007>.
19. Lokireddy S, Mouly V, Butler-Browne G, Gluckman PD, Sharma M, Kambadur R, McFarlane C. Myostatin promotes the wasting of human myoblast cultures through promoting ubiquitin-proteasome pathway-mediated loss of sarcomeric proteins. *Am J Physiol Cell Physiol* 301: C1316–C1324, 2011. Erratum in *Am J Physiol Cell Physiol* 307: C1152, 2014.
20. Lu PD, Harding HP, Ron D. Translation reinitiation at alternative open reading frames regulates gene expression in an integrated stress response. *J Cell Biol* 167: 27–33, 2004.
21. Macchione IG, Lopetuso LR, Ianiro G, Napoli M, Gibiino G, Rizzatti G, et al. Akkermansia muciniphila: key player in metabolic and gastrointestinal disorders. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* (2019) 23:8075–83.
22. McKay BR, De Lisio M, Johnston AP, O'Reilly CE, Phillips SM, Tarnopolsky MA, Parise G. Association of interleukin-6 signalling with the muscle stem cell response following muscle-lengthening contractions in humans. *PLoS One* 4: e6027, 2009.
23. McKay BR, Ogborn DI, Bellamy LM, Tarnopolsky MA, Parise G. Myostatin is associated with age-related human muscle stem cell dysfunction. *FASEB J* 26: 2509–2521, 2012.
24. Nakaya Y, Harada N, Kakui S, Okada K, Takahashi A, Inoi J, Ito S. Severe catabolic state after prolonged fasting in cirrhotic patients: effect of oral branched-chain amino-acid-enriched nutrient mixture. *J Gastroenterol* 37: 531–536, 2002.
25. Nishikawa H, Enomoto H, Ishii A, Iwata Y, Miyamoto Y, Ishii N, Yuri Y, Hasegawa K, Nakano C, Nishimura T, Yoh K, Aizawa N, Sakai Y, Ikeda N, Takashima T, Takata R, Iijima H, Nishiguchi S. Elevated serum myostatin level is associated with worse survival in patients with liver cirrhosis. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 8: 915–925, 2017.
26. Novoa I, Zeng H, Harding HP, Ron D. Feedback inhibition of the unfolded protein response by GADD34-mediated dephosphorylation of eIF2 α . *J Cell Biol* 153: 1011–1022, 2001.
27. Olde Damink SW, Jalan R, Dejong CH. Interorgan ammonia trafficking in liver disease. *Metab Brain Dis* 24: 169–181, 2009.
28. Owen OE, Kalhan SC, Hanson RW. The key role of anaplerosis and cataplerosis for citric acid cycle function. *J Biol Chem* 277: 30409–30412, 2002.
29. Owen OE, Trapp VE, Reichard GAJ, Mozzoli MA, Moctezuma J, Paul P, Skutches CL, Boden G. Nature and quantity of fuels consumed in patients with alcoholic cirrhosis. *J Clin Invest* 72: 1821–1832, 1983.
30. Pakos-Zebrucka K, Koryga I, Mnich K, Ljubic M, Samali A, Gorman AM. The integrated stress response. *EMBO Rep* 17: 1374–1395, 2016.
31. Ponziani FR, Picca A, Marzetti E, Calvani R, Conta G, Del Chierico F, et al. Characterization of the gut-liver-muscle axis in cirrhotic patients with sarcopenia. *Liver Int.* (2021) 41:1320–34.
32. Qiu J, Thapaliya S, Runkana A, Yang Y, Tsien C, Mohan ML, Narayanan A, Eghtesad B, Mozdziak PE, McDonald C, Stark GR, Welle S, Naga Prasad SV, Dasarthy S. Hyperammonemia in

cirrhosis induces transcriptional regulation of myostatin by an NF-kappaB mediated mechanism. *Proc Natl Acad Sci USA* 110: 18162–18167, 2013.

33. Qiu J, Tsien C, Thapalaya S, Narayanan A, Wehl CC, Ching JK, Eghtesad B, Singh K, Fu X, Dubyak G, McDonald C, Almasan A, Hazen SL, Naga Prasad SV, Dasarathy S. Hyperammonemia-mediated autophagy in skeletal muscle contributes to sarcopenia of cirrhosis. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 303: E983–E993, 2012.

34. Rosenberg IH. Summary comments. *Am J Clin Nutr.* 1989;50(5):1231–1233. <https://doi.org/10.1093/ajcn/50.5.1231>.

35. Sinclair M, Grossmann M, Gow PJ, Angus PW. Testosterone in men with advanced liver disease: abnormalities and implications. *J Gastroenterol Hepatol* 30: 244–251, 2015.

36. Steiner JL, Lang CH. Alcohol impairs skeletal muscle protein synthesis and mTOR signalling in a time-dependent manner following electrically stimulate muscle contraction. *J Appl Physiol* (1985) 117: 1170–1179, 2014.

37. Stitt TN, Drujan D, Clarke BA, Panaro F, Timofeyeva Y, Kline WO, Gonzalez M, Yancopoulos GD, Glass DJ. The IGF-1/PI3K/Akt pathway prevents expression of muscle atrophy-induced ubiquitin ligases by inhibiting FOXO transcription factors. *Mol Cell* 14: 395–403, 2004.

38. Tajiri K, Shimizu Y. Branched-chain amino acids in liver diseases. *WJG World J Gastroenterol* 19: 7620–7629, 2013.

39. Tandon P, Low G, Mourtzakis M et al. A model to identify sarcopenia in patients with cirrhosis. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2016;14:1473–80.e3.

40. Tantai X, Liu Y, Yeo YH, Praktiknjo M, Mauro E, Hamaguchi Y, et al. Effect of sarcopenia on survival in patients with cirrhosis: a meta-analysis. *J Hepatol.* (2022) 76:588–99. doi: 10.1016/j.jhep.2021.11.006.

41. Tessari P, Kiwanuka E, Vettore M, Barazzoni R, Zanetti M, Cecchet D, Orlando R. Phenylalanine and tyrosine kinetics in compensated liver cirrhosis: effects of meal ingestion. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 295: G598–G604, 2008.

42. Tessari P, Vettore M, Millionini R, Puricelli L, Orlando R. Effect of liver cirrhosis on phenylalanine and tyrosine metabolism. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 13: 81–86, 2010.

43. Thapaliya S, Runkana A, McMullen MR, Nagy LE, McDonald C, Naga Prasad SV, Dasarathy S. Alcohol-induced autophagy contributes to loss in skeletal muscle mass. *Autophagy* 10: 677–690, 2014.

44. Thiel DH, Kumar S, Gavalier JS, Tarter RE. Effect of liver transplantation on the hypothalamic-pituitary-gonadal axis of chronic alcoholic men with advanced liver disease. *Alcoholism Clin Exp Res* 14: 478–481, 1990.

45. Trendelenburg AU, Meyer A, Rohner D, Boyle J, Hatakeyama S, Glass DJ. Myostatin reduces Akt/TORC1/p70S6K signaling, inhibiting myoblast differentiation and myotube size. *Am J Physiol Cell Physiol* 296: C1258–C1270, 2009.

46. Tsien C, Davuluri G, Singh D, Allawy A, Ten Have GA, Thapaliya S, Schulze JM, Barnes D, McCullough AJ, Engelen MP, Deutz NE, Dasarathy S. Metabolic and molecular responses to leucine-enriched branched chain amino acid supplementation in the skeletal muscle of alcoholic cirrhosis. *Hepatology* 61: 2018–2029, 2015.

47. Tsien C, McCullough AJ, Dasarathy S. Late evening snack: exploiting a period of anabolic opportunity in cirrhosis. *J Gastroenterol Hepatol* 27: 430–441, 2012.

48. Xu J-q, Pan Y-k, Zhang J-x, Dai S-x and Xu L-s (2023) Sarcopenia in liver cirrhosis: perspectives from epigenetics and microbiota. *Front. Med.* 10:1264205.

49. Zaganas I, Pajecka K, Wendel Nielsen C, Schousboe A, Waagepetersen HS, Plaitakis A. The effect of pH and ADP on ammonia affinity for human glutamate dehydrogenases. *Metab Brain Dis* 28: 127–131, 2013.